

Appendix 6: Antwortverhalten (absolut und prozentual) der Teilnehmenden (n = 600) für die 16 Einzelitems des HLS19-DIGI-DE (digitale Gesundheitskompetenz)

HLS19-DIGI-DE Item 1.1: An wie vielen Tagen in einer typischen Woche nutzen Sie Internetseiten zum Thema Gesundheit? Würden Sie sagen ..."

HLS19-DIGI-DE Item 1.2: Und an wie vielen Tagen in einer typischen Woche nutzen Sie soziale Medien (inklusive Online-Foren), um sich über Gesundheitsthemen zu informieren oder auszutauschen? Würden Sie sagen ...

HLS19-DIGI-DE Item 1.3: An wie vielen Tagen in einer typischen Woche nutzen Sie digitale Geräte im Zusammenhang mit Gesundheit oder der medizinischen Versorgung, z.B. Schrittzähler, Smartwatch, Fitnessarmband, etc.?"

HLS19-DIGI-DE Item 1.4: Gesundheits-Apps auf dem Handy [Interviewer Hinweis: z.B. um den Kalorienverbrauch zu berechnen, die Medikamenteneinnahme zu unterstützen, körperliche Aktivität zu messen, gesundes Schlafen zu fördern etc.]

HLS19-DIGI-DE Item 1.5: Digitale Interaktion mit Gesundheitsdienstleistern [Interviewer Hinweis: z.B. Online-Terminvereinbarung, Zugriff auf die persönliche Gesundheitsakte, elektronische Zustellung/Übermittlung medizinischer Tests, Kommunikation mit einem Anbieter, Beantwortung von Fragen zu einem Gesundheitsdienst, etc.]

HLS19-DIGI-DE Item 1.6: Schließlich: An wie vielen Tagen in einer typischen Woche nutzen Sie andere digitale Informationsangebote zum Thema Gesundheit? Würden Sie sagen..."

Wenn Sie online nach Gesundheitsinformationen suchen, wie einfach oder schwierig ist es für Sie ...

HLS19-DIGI-DE Item 2.1: ... die richtigen Wörter oder Suchbegriffe zu verwenden, um online die gewünschten Informationen zu finden?

HLS19-DIGI-DE Item 2.2: ... genau die Informationen zu finden, nach denen Sie suchen?

HLS19-DIGI-DE Item 2.3: ... die gefundenen Informationen zu verstehen?

HLS19-DIGI-DE Item 2.4: ... zu beurteilen, wie vertrauenswürdig die gefundenen Informationen sind?

HLS19-DIGI-DE Item 2.5: ... zu beurteilen, ob hinter den angebotenen Informationen kommerzielle Interessen stehen?

HLS19-DIGI-DE Item 2.6: ... unterschiedliche Internetseiten aufsuchen, um zu prüfen, ob dort unterschiedliche Informationen stehen?

HLS19-DIGI-DE Item 2.7: ... zu beurteilen, ob die Informationen auf Sie zutreffen?

HLS19-DIGI-DE Item 2.8: ... die gefundenen Informationen zur Lösung eines Gesundheitsproblems zu nutzen?

HLS19-DIGI-DE Item 3.1: Wenn Sie eine gesundheitsbezogene Nachricht auf einem digitalen Gerät eingeben, wie einfach oder schwierig ist es für Sie, eine schriftliche Nachricht an einen Gesundheitsdienstleister klar zu formulieren, z. B. Ihre Frage oder Darstellung, persönliche Informationen? Würden Sie sagen, das ist bzw. wäre für Sie ..."

HLS19-DIGI-DE Item 3.2: Und wie einfach oder schwierig ist bzw. wäre es für Sie, in sozialen Medien oder Online-Foren Ihre Meinung, Gedanken oder Gefühle zu Gesundheitsthemen zum Ausdruck zu bringen oder eine Frage zu stellen? Ist bzw. wäre das für Sie ...

